

CUIDAR DA SAÚDE: DIABETES E HIPERTENSÃO

UM GUIA SIMPLES PARA O AUTOCUIDADO

Autores:

Beatriz Brito Lima

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Caio Luiz Rosário de Assis

Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Débora Cristina Pereira Bernardino de Andrade

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Gabriel Ferreira Arruda

Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Autores:

Maria Eduarda Abal Bispo

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Mariana dos Reis Cirilo

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Mylena Rosa Molina

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Keylla Brito de Oliveira

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Sumário

Unidade 1 - Diabetes	05
O que é Diabetes?	06
Fatores de Risco	08
Sinais e Sintomas	09
Cuidados com os pés	11
Cuidados com os remédios	13
Como aferir a glicemia capilar?	19
Como aplicar insulina?	22
Unidade 2 - Hipertensão Arterial	26
O que é Hipertensão?	27
Fatores de Risco	28
Sinais e Sintomas	29
Cuidados com os remédios	30
Como aferir a pressão arterial?	33
Unidade 3 - Promoção da Saúde	37
Práticas que auxiliam no autocuidado	38
Recomendações	42
Referências	45
Meu controle de Glicemia	48
Meu controle da Pressão Arterial	49
Perguntas que quero fazer na consulta	50

UNIDADE 1

O que é Diabetes?

Definição

Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina no pâncreas ou má absorção de insulina. É a insulina que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. É esse hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose (açúcar) transformando-a em energia para manutenção das células do nosso organismo.

Pâncreas: é um órgão localizado no abdome que possui células chamadas BETA.

Células Beta: células localizadas no pâncreas que são responsáveis pela produção de insulina.

Insulina: hormônio que transporta o açúcar do sangue para dentro das células do corpo.

Tipos de diabetes

O Diabetes Mellitus pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Alguns deles são:

TIPO 1

Acontece por uma destruição das células do pâncreas responsáveis pela produção e secreção de insulina, resultando em uma falta deste hormônio no organismo. Logo, não há açúcar suficiente para produzir energia.

TIPO 2

O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. E geralmente ocorre devido a falta de cuidados preventivos, como:

- Sobrepeso
- Sedentarismo
- Triglicérides Elevados
- Hipertensão
- Hábitos Alimentares Inadequados

GESTACIONAL

Ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2.

Toda gestante deve fazer o exame de diabetes, regularmente, durante o pré-natal. Mulheres com a doença têm maior risco de complicações durante a gravidez e o parto.

Fatores de Risco

Além dos fatores genéticos e a ausência de hábitos saudáveis, existem outros fatores de risco que pode contribuir para o desenvolvimento do diabetes, alguns deles são:

Doenças Renais Crônicas

Síndrome de Ovários Policísticos

Pressão Alta

Diabetes Gestacional

Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes

Colesterol alto ou alterações na taxa de triglicerídeos no sangue

Sobrepeso

Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos

Sinais e Sintomas

Os principais sintomas da diabetes são:

Fome e Sede Exagerada

Vontade de Urinar Várias Vezes ao Dia

Mas também podem ser:

Na Diabetes Tipo 1

- Perda de Peso
- Cansaço
- Fraqueza
- Mudanças de Humor
- Enjoo e Vômito

Na Diabetes Tipo 2

- Formigamento em Pés e Mãos
- Infecções Frequentes (Bexiga, Rins e Pele)
- Feridas que demoram para cicatrizar.
- Visão Embaçada

É preciso se atentar aos sinais!

HIPOGLICEMIA

A hipoglicemia é o nível muito **BAIXO** de “açúcar” (glicose) no sangue, alguns dos sinais são:

Tremedeira

Coração batendo mais rápido que o normal

Fome e Enjoo

Tontura

Sonolência

Visão Embaçada

Formigamento ou dormência nos lábios e línguas.

Dor de Cabeça

Falta de Coordenação Motora

Suor e Calafrio

Convulsões

Inconsciência

HIPERGLICEMIA

A hiperglicemia é o nível muito **ALTO** de “açúcar” (glicose) no sangue, alguns dos sinais são:

Sede e Fome Excessiva

Vontade Frequente de Urinar

Cansaço

Dor de Cabeça

Visão Embaçada

Boca Seca

Cuidados com os pés

Como cuidar dos pés?

O pé diabético é uma das complicações mais frequentes da Diabetes Mellitus (DM). Por essa razão, o cuidado com os pés vai ajudar na identificação das alterações e se necessário, no tratamento, prevenindo assim as complicações do pé diabético. E quais são esses cuidados simples, mas essenciais?

Lavar e secar cuidadosamente os pés e, principalmente, entre os dedos.

Utilizar hidratantes diariamente para evitar que os pés ressequem

Cortar as unhas de forma reta, para que não tenha lesões nos cantos dos dedos

Utilizar sapatos fechados, macios e confortáveis

IMPORTANTE: Procurar um profissional da saúde caso perceba qualquer um dos seguintes sinais: inchaço, mudança de cor, dor, rachaduras, feridas, frieiras e calos. Observar diariamente seus pés é a prevenção para que essas possíveis lesões não se tornem algo mais grave.

Cuidados com os remédios

Como que é feito o controle da Diabetes?

TIPO 1

Os pacientes que apresentam diabetes do Tipo 1 precisam de injeções diárias de insulina para manterem a glicose no sangue em valores considerados normais. Além de prescrever injeções de insulina para baixar o açúcar no sangue, alguns médicos solicitam que o paciente inclua, também, medicamentos via oral em seu tratamento, de acordo com a necessidade de cada caso.

TIPO 2

Já para os pacientes que apresentam diabetes Tipo 2, o tratamento consiste em identificar o grau de necessidade de cada pessoa e indicar, conforme cada caso, a estratégia a ser utilizada. Antes do uso da insulina, é comum que o médico recomende algum remédio via oral.

Como medir a glicemia?

Para essa medição, é aconselhável ter em casa um aparelho, chamado GLICOSÍMETRO, que será capaz de medir a concentração exata de glicose no sangue durante o dia-a-dia. Os detalhes da verificação da glicemia e da aplicação da insulina são encontrados nas páginas 20 e 23.

Quais são os medicamentos?

Existem diversos tipos de remédios, entre eles GLIBENCLAMIDA e METFORMINA (ambos assegurados gratuitamente no Sistema Único de Saúde - SUS) são os mais utilizados. Os medicamentos orais têm diferentes formas de diminuir o açúcar no sangue, e isso depende de sua classe.

A Glibenclamina tem como reações indesejáveis mais comuns: enjoo, vômito, coceira, dor de barriga e sensação de plenitude gástrica e não deve ser usado quando: alergia ao remédio, se o paciente for criança, mulheres grávidas, mulheres que amamentam, se tomar bebida alcoólica.

Já a Metformina tem como reações indesejáveis as mesmas da glibenclamina e não deve ser usado quando: alergia ao remédio, se o paciente for criança abaixo de 10 anos de idade, mulheres grávidas sem orientação do médico, mulheres que amamentam; se tomar bebida alcoólica.

A insulina é recomendada quando os remédios não fazem mais efeito. Os tipos dela são: Insulina Regular e Insulina NPH.

Cuidados com a Insulina

ARMAZENAMENTO

Apresentação da Insulina	Temperatura	Validade
Insulina lacrada	Sob refrigeração, entre 2 e 8°C	2 a 3 anos a partir da data de fabricação
Insulina em uso <ul style="list-style-type: none"> • Frasco • Caneta descartável 	<ul style="list-style-type: none"> • Sob refrigeração, entre 2 e 8°C • Temperatura ambiente até 30°C 	4 a 8 semanas após a data de abertura e o início de uso
Insulina em uso <ul style="list-style-type: none"> • Caneta recarregável com refill 	Temperatura ambiente até 30°C	4 a 8 semanas após a data de abertura e o início de uso

(Adaptado de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019-2020)

DICAS IMPORTANTES

DIABETES MELLITUS

- Registre a data de abertura no frasco.
- Quando armazenada em temperatura ambiente, evite exposição ao sol ou lugares com calor ou frio excessivo.

Como armazenar na geladeira?

(Fonte: Cuidados com a Insulinoterapia, Ministério da Saúde)

- Armazenar nas prateleiras do meio, nas da parte inferior, ou na gaveta de verduras, longe das paredes, na embalagem original e acondicionada em recipiente plástico ou de metal com tampa.
- Não deve ser congelada (se isso acontecer, deve ser descartada).
- Não é recomendável guardar a caneta recarregável em geladeira.

E se eu precisar transportar?

Caso necessite transportar, pode ser feito em embalagem comum, evitando exposição ao sol ou calor excessivo; Quando utilizar embalagem térmica ou isopor, a insulina não deve entrar em contato direto com gelo ou similar; Em qualquer deslocamento, independentemente da forma e do tempo, a insulina deve ser transportada em bagagem de mão.

Como preparar a insulina?

Para reduzir a dor e irritação no local da injeção, retire a insulina da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação.

PASSO 1

Homogeneizar a suspensão de insulina NPH com 20 movimentos (rolamentos entre as palmas das mãos, circulares ou em pêndulo) suaves.

PASSO 2

Lavar as mãos com água e sabão e secá-las.

PASSO 3

Proceder a limpeza da borracha do frasco de insulina com álcool 70%.

PASSO 4

Manter o protetor da agulha e aspirar o ar até a graduação correspondente a dose de insulina prescrita.

PASSO 5

Retirar o protetor da agulha e injetar o ar no frasco de insulina.

PASSO 6

Sem retirar a agulha, posicionar o frasco de cabeça para baixo e aspirar a insulina até a dose prescrita.

- É necessário eliminar bolhas de ar, se presentes
- Virar o frasco para a posição inicial
- Remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação

Como aferir a glicemia capilar?

TUTORIAL

Como medir a glicemia capilar?

A técnica de glicemia capilar é de aferição rápida a partir de uma gota de sangue que verifica a concentração de glicose nos vasos da polpa do seu dedo, por meio de um aparelho chamado glicosímetro que utiliza tiras biossensoras descartáveis.

Os horários mais utilizados para realização de glicemias capilares são: em jejum, antes das refeições, 2h após o início das refeições e 1h para gestantes, e ao deitar e durante a madrugada.

Antes de realizar o teste, é importante lavar as mãos com água e sabão e secar bem, verificar se a tira reagente está dentro do prazo de validade, verificar o código de segurança entre o aparelho e a tira reagente.

PASSO A PASSO

Realizar a limpeza com álcool 70% líquido no local que irá furar (Importante não utilizar álcool em gel ou álcool perfumado).

Certificar-se que o local que você irá furar esteja bem seco.

Posicionar a mão de modo que facilite a colocação da gota de sangue na tira reagente; se necessário, faça ordenha do dedo (base para a ponta);

Posicionar o lancetador ou lanceta e furar a polpa digital lateral do seu dedo (a região central do seu dedo tende a dar mais dor);

Colocar uma gota de sangue no local indicado até preencher a tira reagente em quantidade suficiente para verificação da glicemia;

Aguardar o tempo determinado para a leitura conforme a padronização do glicosímetro;

Retirar a tira reagente do glicosímetro e descartar os materiais perfurocortantes e contaminados nos recipientes apropriados;

Resultados da Glicemia Capilar

Após a realização do teste, registre os valores da glicemia informados pelo glicosímetro para um melhor acompanhamento.

Valores da Glicemia

CLASSIFICAÇÃO	GLICEMIA DE JEJUM	GLICEMIA CASUAL
GLICEMIA NORMAL	Menor que 110mg/dL	Menor que 200mg/dL
GLICEMIA ALTERADA	Maior que 110mg/dL e menor que 126mg/dL	-
DIABETES MELLITUS	Maior que 126mg/dL	Maior que 200mg/dL

(Adaptado de Ministério da Saúde, 2013)

Como aplicar a insulina?

TUTORIAL

Como aplicar a insulina?

COM SERINGA

Realizar limpeza com álcool 70% no local escolhido para aplicação; esperar secar (o local para aplicação deve estar limpo e seco).

Fazer a prega subcutânea (se aplicável).

Segurar a seringa como um lápis e introduzir a agulha na pele em ângulo de 90° (ângulo reto) com movimento único, rápido, firme e leve.

Manter a prega ao aplicar a insulina continuamente, mas não de modo rápido e espere de 5 a 10 segundos.

Soltar a prega subcutânea e remover a agulha suavemente, com movimento único.

Realizar suave pressão local, por alguns segundos, caso ocorra sangramento.

Como aplicar a insulina?

COM CANETA

Realizar limpeza com álcool 70% no local a que será acoplada a agulha; esperar secar (o local para aplicação deve estar limpo e seco).

Rosquear a agulha e retirar seus protetores externo e interno, reservando o protetor externo.

Selecionar a dose de insulina.

Realizar limpeza com álcool 70% no local escolhido para aplicação; esperar secar.

Fazer a prega subcutânea (se aplicável) e introduzir a agulha.

Pressionar o botão injetor para injetar a insulina.

Aguardar, no mínimo, 10 segundos para retirar a agulha e desfazer a prega subcutânea; manter o botão injetor pressionado.

Remover a agulha, usando o protetor externo e recolocar a tampa da caneta.

Como fazer a prega?

(Fonte: Cuidados com a Insulinoterapia, Ministério da Saúde)

Onde aplicar a insulina?

BARRIGA (ABDOME)

Parte da frente do corpo, nas regiões lateral direita e esquerda, com distância de 3 a 4 dedos do umbigo.

COXAS

Parte da frente lateral externa da coxa, medindo 3 a 4 dedos abaixo da virilha e acima do joelho.

BRAÇOS

Parte de trás, de 3 a 4 dedos abaixo da axila e acima do cotovelo.

NÁDEGAS

Na parte lateral externa de cima das nádegas.

Realizar rodízio do local de aplicação de insulina a fim de evitar a lipodistrofia (alteração no tecido adiposo subcutâneo pela reutilização de agulhas e/ou repetição de aplicações de insulina em um mesmo local).

UNIDADE 2

O que é Hipertensão (pressão alta)?

O que é Hipertensão?

A Hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que acontece quando a pressão do sangue dentro das artérias fica constantemente acima do valor considerado saudável.

Classificação	Pressão sistólica (mmHg)	Pressão diastólica (mmHg)
Ótima	< 120	< 80
Normal	< 130	< 85
Limítrofe	130 - 139	85 - 89
Hipertensão estágio 1	140 - 159	90 - 99
Hipertensão estágio 2	160 - 179	100 - 109
Hipertensão estágio 3	Maior ou igual a 180	Maior ou igual a 100

Hipertensão Gestacional

Algumas mulheres que **nunca** tiveram pressão alta podem ser diagnosticadas com o problema durante a gravidez.

Essa condição é chamada de hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia e na maioria das vezes, desaparece após o parto.

A pressão alta durante a gestação pode causar alterações nos órgãos e riscos para quem está gestando e para o bebê, como, parto prematuro, aborto espontâneo e sofrimento do bebê.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Quais são os fatores de risco?

São fatores associados que aumentam o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial ou “pressão alta”.

A hereditariedade é um dos principais fatores:

Na maioria dos casos a hipertensão é hereditária, ou seja, vem de família, mas os hábitos de vida também influenciam na ocorrência da doença

Sedentarismo

Consumo de bebida alcoólica

Obesidade

Idade avançada

Alimentação rica em sódio, gordura e alimentos industrializados

Tabagismo (fumo).

Colesterol alto

Estresse

Sinais e Sintomas

A Hipertensão não causa sintomas, por isso, ela é conhecida como uma “doença silenciosa”, muitas pessoas descobrem que têm pressão alta apenas quando aferem constantemente a pressão. É importante ter atenção, pois quando a pressão sobe de forma repentina alguns sinais podem aparecer, como:

Dor no peito

Sangramento nasal

Palpitações

Dificuldade para respirar

Dor de cabeça forte

Zumbido no ouvido

Tontura

Fraqueza e mal estar

Cuidados com os remédios

Apesar do tratamento da hipertensão arterial ir **muito além do uso de medicamentos**, começando com a adoção de um estilo de vida mais saudável, os **remédios são importantes para o controle da pressão**. Porém, antes de iniciar qualquer tratamento medicamentoso é importante informar ao profissional de saúde todos os medicamentos que são usados regularmente, uma vez que pode haver interação medicamentosa, como no caso dos anti-inflamatórios que podem alterar a pressão.

DICAS PARA TOMADA CORRETA DA MEDICAÇÃO

Uma boa dica é associar os horários da medicação com atividades rotineiras, como as refeições (café da manhã, almoço e jantar), ou com a hora de acordar ou deitar. Além de deixá-los visíveis (próximos a locais que você costuma passar).

→ Ajuda a criar **HÁBITO**

→ **Evita esquecimento**

Atenção: A automedicação pode prejudicar o quadro. Em caso de dúvidas procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima a sua casa.

DICAS PARA TOMADA CORRETA DA MEDICAÇÃO

Não deixar o medicamento acabar para garantir que doses não sejam puladas

Não interromper o tratamento por conta própria, mesmo que a pressão e sintomas estejam controlados ou o remédio tenha acabado.

A adesão ao tratamento medicamentoso é essencial para controle dos sintomas e qualidade de vida!

Como aferir a pressão arterial?

TUTORIAL

Importância

É essencial que o paciente mantenha o hábito de medir a pressão arterial com frequência, inclusive em casa. Isso porque a pressão pode se alterar sem causar sintomas perceptíveis.

Ter esse controle ajuda a identificar qualquer mudança e agir rapidamente, evitando complicações graves.

Anotar os valores da pressão em um caderno ou aplicativo pode ser muito útil para acompanhar a evolução do tratamento e fornecer informações importantes ao profissional de saúde durante as consultas.

Atualmente, existem aparelhos digitais de pressão arterial que são fáceis de usar e permitem que a própria pessoa meça sua pressão de maneira segura e prática. Um familiar ou amigo pode ajudar na aferição de pressão, desde que com a técnica correta.

Aparelho digital

Aparelho manual

PASSO A PASSO

1

Certifique-se que o ambiente está tranquilo e calmo

2

Sentar-se reto, sem cruzar as pernas

3

Colocar o braço em cima da mesa, na altura no coração. O braço precisa estar relaxado e palma da mão para cima

Envolver a faixa do aparelho no braço esquerdo, diretamente sobre a pele, sem folga (não muito apertado), cerca de 2 dedos acima do cotovelo

PASSO A PASSO**4**

Apertar o botão de ligar/iniciar e aguardar. O aparelho irá encher de ar e, depois de alguns segundos, mostrará os valores da pressão. Quando a braçadeira começar a inflar, manter-se relaxado, não falar nem movimentar o braço.

UNIDADE 3

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Para diabéticos e hipertensos

Existem hábitos que favorecem o autocuidado e promovem uma vida com **qualidade e segurança**, manter uma rotina equilibrada é essencial para a vivência controlada portando uma doença crônica.

ALIMENTAÇÃO

Para manter uma alimentação balanceada, coma 3 vezes ao dia com lanches entre essas refeições. Não deixe de tomar o café da manhã!

Evite sucos e opte sempre pelas frutas, mas sem exagerar na quantidade!

Metade do prato deve ser de vegetais coloridos, principalmente os verde-escuros e amarelos. Pode ser na forma de salada crua e/ou vegetais cozidos. Evite molhos gordurosos.

Evite os açúcares e alimentos açucarados.

Evite frituras e diminua o consumo de gorduras animais: carnes gordas, queijos (exceto os mais magros como, por exemplo, ricota, minas frescal, cottage), embutidos, manteiga, margarina, requeijão, creme de leite.

Diminua o sal.

Tome água várias vezes ao longo do dia.

EXERCÍCIOS FÍSICOS

A caminhada é um dos exercícios mais acessíveis e eficazes. Pode ser feita em diversos locais e ritmos.

A natação é uma excelente opção de baixo impacto nas articulações, ideal para quem tem problemas articulares ou excesso de peso.

Musculação, que pode ser feita com pesos livres ou aparelhos, sob orientação de um profissional.

A dança é uma forma divertida de se exercitar, melhorando o ritmo, a coordenação e o humor.

ATENÇÃO

É crucial, que qualquer pessoa com diabetes e/ou hipertensão consulte um médico antes de iniciar uma rotina de exercícios.

AUTOCUIDADO E BEM ESTAR

O autocuidado é essencial para quem tem hipertensão ou diabetes e também para prevenção delas, pois ajuda a controlar a pressão arterial e a glicemia, prevenindo complicações graves como infartos, AVCs e problemas renais. Isso inclui tomar os remédios corretamente, ter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e fazer acompanhamento regular com a equipe de saúde. Pequenas atitudes diárias fazem uma grande diferença!

Leitura

Yoga

Artesanato

Contato com
natureza

Relaxamento

Sono de
qualidade

RECOMENDAÇÕES

Tutoriais

Como aferir corretamente a pressão arterial

Esse vídeo da Sociedade Brasileira de Cardiologia ensina, de forma simples e prática, como medir a pressão arterial corretamente em casa. Ele mostra os cuidados antes da medição, a postura ideal, o uso correto do aparelho e como registrar os resultados.

É um conteúdo essencial para quem tem hipertensão, diabetes ou quer cuidar melhor da própria saúde.

LINK: https://youtu.be/-m8QueLqxxk?si=mgos4jMYQnY_UvDM

Como utilizar o aparelho de pressão digital

Esse vídeo ensina de forma rápida e simples como usar corretamente o aparelho de pressão digital em casa. Ele mostra o preparo necessário, a posição ideal do corpo e do braço, além de explicar como ligar o aparelho e interpretar o resultado. É um conteúdo prático, ideal para quem quer acompanhar a pressão com segurança no dia a dia.

LINK: https://youtu.be/bGlayeHwC_M?si=C7EB7zjdiLXLxHw2

Reprodução: Youtube

RECOMENDAÇÕES

Tutoriais

Como aferir corretamente a glicemia capilar

Esse vídeo ensina, de forma simples e objetiva, como fazer o teste de glicemia capilar em casa. Ele mostra o passo a passo da higienização, uso correto da lanceta, coleta da gota de sangue e leitura do resultado no glicosímetro. É ideal para quem tem diabetes e quer monitorar a glicose com segurança.

<https://youtu.be/ZQm2QVfWVIY?si=ocih-rvyODwHksYm>

Como fazer aplicação da Insulina

O vídeo ensina como preparar e aplicar a insulina corretamente, mostrando os cuidados com a dosagem, a escolha e higienização do local da aplicação, a técnica adequada para inserir a agulha e a importância de alternar os locais para evitar machucados. Também explica como armazenar a insulina corretamente para manter sua eficácia.

<https://youtu.be/AsUBmfGjHfE?si=LFUPI5kVIFXM4WPS>

Reprodução: Youtube

RECOMENDAÇÕES

Muito além do peso (2012): No documentário, a cineasta Estela Renner analisa a qualidade da alimentação infantil e os efeitos da publicidade de alimentos.

Você é o que você come (2024): Gêmeos idênticos mudam de dieta e estilo de vida por oito semanas em um experimento científico único. O experimento foi criado para investigar como certos alimentos afetam o corpo humano.

Que raio de saúde (What the health 2017): O cineasta Kip Andersen descobre o segredo para prevenir e até reverter doenças crônicas e investiga por que as principais organizações de saúde do país não querem que as pessoas saibam disso.

REFERÊNCIAS

AKRIS, G. L. Hipertensão arterial. Disponível em: https://www.msmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/hipertens%C3%A3o-arterial/hipertens%C3%A3o-arterial#Progn%C3%B3stico_v718402_pt. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cuidados com a Insulinoterapia. Disponível em: <[https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/diabetes-mellitus-tipo-2-\(DM2\)-no-adulto/cuidados-com-insulinoterapia](https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/diabetes-mellitus-tipo-2-(DM2)-no-adulto/cuidados-com-insulinoterapia)>. Acesso em: 28 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes (diabetes mellitus). Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Hipoglicemia. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes/hipoglicemia>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Tratamento. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes/tratamento>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

CONTESINI, R. Hipertensão arterial (pressão alta): o que é, sintomas e tratamentos. Disponível em: <https://www.cardiologistaesportivo.com.br/hipertensao-arterial/>. Acesso em: 29 jun. 2025.

REFERÊNCIAS

DO NASCIMENTO, D. M. A. B. Descubri que tenho diabetes... Como deverá ficar minha alimentação?. Disponível em: <<https://diabetes.org.br/ descubri-que-tenho-diabetes-como-devera-ficar-minha-alimentacao/>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

INSULINOTERAPIA NO DM1. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes – Ed. 2024. Disponível em: <<https://diretriz.diabetes.org.br/insulinoterapia-no-diabetes-mellitus-tipo-1-dm1/>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

KELLER, F. Como aferir corretamente minha pressão arterial em casa. Disponível em: <https://www.cardioimagem.com.br/post/como-aferir-corretamente-minha-press%C3%A3o-arterial-em-casa>. Acesso em: 29 jun. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Hipertensão (pressão alta). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hipertensao>. Acesso em: 29 jun. 2025.

PINHEIRO, D. P. Dieta para hipertensão: alimentos que ajudam a baixar a pressão. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/hipertensao/dieta-para-hipertensao/#melhores-alimentos-para-hipertensao>. Acesso em: 29 jun. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Cuidados com os pés: o que o enfermeiro deve orientar e a pessoa com diabetes precisa saber?. Disponível em: <<https://diabetes.org.br/cuidados-com-os-pes-o-que-o-enfermeiro-deve-orientar-e-a-pessoa-com-diabetes-precisa-saber/>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Descarte corretamente o lixo gerado no tratamento do diabetes. Disponível em: <<https://diabetes.org.br/wp-content/uploads/2021/12/folder-sbd-a4-jogu-lixo-no-lixo.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Orientações sobre glicemia capilar para profissionais de saúde. Disponível em: <https://diabetes.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Orientacoes_Glicemia_SBD.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. Como tomar corretamente os remédios para hipertensão arterial. Disponível em: <https://www.sbh.org.br/arquivos/artigos/como-tomar-corretamente-os-remedios-para-hipertensao-arterial/>. Acesso em: 29 jun. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. Sobre a hipertensão. Disponível em: <https://www.sbh.org.br/sobre-a-hipertensao/>. Acesso em: 29 jun. 2025.

ACESSIBILIDADE

Confira esta cartilha narrada acessando o
QRCode abaixo:

CUIDAR DA SAÚDE: DIABETES E HIPERTENSÃO

UM GUIA SIMPLES PARA O AUTOCUIDADO

Tire todas suas dúvidas e aprenda tudo aquilo que ainda não sabe sobre Diabetes e Hipertensão Arterial.

Esse manual aborda desde o que são essas doenças até os sintomas, tratamento, como acompanhá-las e o que você não pode deixar passar na hora dos seus cuidados. Esperamos colaborar com você para a construção de uma vida melhor e mais saudável.

“O autocuidado é um ato de amor-próprio. Priorize-se, cuide de si e descubra como o bem-estar pessoal pode irradiar para todas as áreas de sua vida.”

-Franklin S. Carter

